

TILNING JAMIYATDAGI O'RNI, DAVLAT TILI SIFATIDAGI NUFUZINI
YORITUVCHI ILMIY-PUBLITSISTIK MAQOLASI

Hamroqulova Mahfuza

Buxoro davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17331150>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilning jamiyat hayotidagi o'rni, milliy ong va madaniyatni shakllantirishdagi ahamiyati hamda davlat tili sifatidagi nufuzi tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida davlat tilining huquqiy maqomi, uni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda yosh avlodga til madaniyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola tilning jamiyat taraqqiyotidagi beqiyos o'rnini ochib berish hamda uni ardoqlash zarurligini targ'ib etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: til, jamiyat, davlat tili, milliy o'zlik, madaniyat, islohotlar, til madaniyati, nufuz.

Аннотация. В данной статье анализируется роль языка в жизни общества, его значение в формировании национального сознания и культуры, а также его влияние как государственного языка. Также особое внимание уделено правовому статусу государственного языка в Республике Узбекистан, реформам, реализуемым в его развитии, вопросам повышения языковой культуры молодого поколения. Цель статьи – раскрыть ни с чем не сравнимое место языка в развитии общества и пропагандировать необходимость его уважать.

Ключевые слова: язык, общество, государственный язык, национальная идентичность, культура, реформы, языковая культура, престиж.

Abstract. This article analyzes the role of the language in the life of the society, its importance in the formation of national consciousness and culture, and its influence as a state language.

Also, special attention is paid to the legal status of the state language in the Republic of Uzbekistan, the reforms being implemented in its development, and the issues of improving the language culture of the young generation. The article is aimed at revealing the incomparable place of language in the development of society and promoting the need to honor it.

Key words: language, society, state language, national identity, culture, reforms, language culture, influence.

Til — bu insoniyat madaniyatining eng muhim tayanchi, millatning o'zligini belgilovchi va jamiyatni birlashtiruvchi asosiy omildir. Har bir xalqning tarixi, madaniyati, urf-odati va tafakkuri, avvalo, uning tilida mujassam bo'ladi. Shuning uchun ham tilning jamiyat hayotidagi o'rni va davlat tili sifatidagi nufuzi masalasi har doim dolzarb hisoblanadi.

Til — ijtimoiy hodisa. U jamiyatda aloqa vositasi, fikr almashish, bilim uzatish va ma'naviyatni shakllantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Til yordamida insonlar bir-birlari bilan muloqot qiladi, o'z fikrini ifodalaydi va kelajak avlodga bilim hamda tajriba yetkazadi.

Shuningdek, til jamiyatning ijtimoiy hayotini tartibga soluvchi, milliy ongni shakllantiruvchi va birlashtiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. O'zbek jamiyatida ham tilning ahamiyati beqiyos.

Oktabr, 2025-Yil

U xalqimizning asrlar davomida shakllangan qadriyatlari, tarixiy xotirasi va madaniy merosining ko'zgasidir.

Til orqali millat o'z o'tmishini eslaydi, bugunini anglaydi va kelajagini quradi. Tilning davlat tili maqomini olishi — Bu millat mustaqilligining muhim belgisi.

O'zbekiston Respublikasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi xalqimizning tarixiy orzusi ro'yobga chiqqanini dalilidir. Davlat tili — Bu mamlakatda rasmiy ish yuritish, ta'lim, hujjatlar va boshqaruv tizimida asosiy aloqa vositasi bo'lib xizmat qiluvchi til demakdir.

Bugungi kunda davlat tilining nufuzini oshirish, uning qo'llanish doirasini kengaytirish va yoshlar orasida til madaniyatini yuksaltirish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda.

Prezidentimiz tashabbusi bilan " O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish konsepsiyasi" qabul qilinib, til siyosatini takomillashtirish yo'lida muhim qadamlar tashlanmoqda.

Til faqat aloqa vositasi emas, balki ma'naviyatning o'lchovidir. Shu bois har bir fuqaro, ayniqsa yosh avlod o'z ona tilini e'zozlash, uni to'g'ri va boy ifodalar bilan qo'llashga mas'uldir.

Til madaniyatini oshirish — bu nafaqat grammatik to'g'rilik, balki so'z orqali milliy qadriyat va hurmatni namoyon etishdir. Ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida toza, ravon va adabiy tilda so'zlashish imloviy me'yo'llarga rioya qilish davlat tilning nufuzini yanada mustahkamlaydi. Til — millat yuragi, jamiyat hayotining ajralmas qismidir. Davlat tili esa mamlakat mustaqilligi va birlik ramzidir. Har bir fuqaro o'z ona tilini qadrlasa, uni sevsa va to'g'ri qo'llasa, bu nafaqat tilning balki butun millatning yuksalishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda dunyoda 142 ta til oilasiga mansub besh mingdan ortiq til mavjud. Achinarlisi shundaki, har oyda ularning ikkitasi yo'qolmoqda. Shukurki, o'zbek tili o'z o'rniga ega. Hozirgi kunda yer yuzida 50 milliondan ortiq kishining ona tili o'zbek tilidir. Ona tili bo'lmagan xalqning joniga ham bo'lmaydi. Shuning uchun o'zbek tilining mavqei O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4- moddasida belgilab qo'yilgan. Biroq bu moddani yozib devorga osib qo'yish yoki navbatdagi tadbirbozlikda eslab turish bu – til haqida qayg'urish degani emas. Tilni jon kabi yurakda olib yurish, jon kabi ehtiyot qilish va oyoq osti bo'lishidan asray bilish lozim.

Shunday ekan, o'zbek tilining nufuzini oshirish, uni rivojlantirish va yoshlar ongida ona tiliga hurmat ruhini shakllantirish – har birimizning muqaddas burchimizdir. Mashhur tilshunos A. G'ulomov ta'kidlaganidek, " Til – jamiyat ko'zgusi, xalqning o'tmishi va kelajagini bog'lovchi vositadir." Darhaqiqat, har bir millatning o'ziga xoslik belgisi, milliy g'ururi va birligi uning tilida mujassamdir. O'zbekiston jamiyatida o'zbek tili xalqning milliy o'zligini ifodalovchi, mustaqil davlat ramzlari qatorida turadigan eng muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Tilning davlat tili maqomini olishi — davlatning siyosiy va madaniy mustaqilligini belgilovchi omillardandir. 1989- yil 21- oktyabrda " O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi o'zbek tilining tarixiy yutug'idir. Ushbu hujjat tilning rasmiy maqomini mustahkamlab, uni mamlakat boshqaruvi, ta'lim, fan va madaniyat sohalarida asosiy aloqa vositasi sifatida mustahkamlaydi. 24 moddadan iborat bu qonunning yangi tahriri 1995- yilning 21- dekabrda qabul qilindi. 2004-yil 3-dekabrda esa mazkur qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Mana bu yil mazkur qonunning qabul qilinganligiga ham roppa- rosa 36 yil to'ldi. " Milliy tiklanish" demokratik partiyasi Markaziy kengashi raisi Alisher Qodirov " Xalq so'zi" gazetasida e'lon qilingan " Ona tilimiz — qadrimiz, sha'nimiz ifodasi" nomli maqolasida kuyinchaklik bilan qayd etganidek, "Keyingi yillarda ona tilimiz rivoji yo'lidagi muammolar ko'paymoqda.

Oktabr, 2025-Yil

Qaysi millat o'z tiliga munosabatini o'zgartirsa, tilidan uzoqlashsa, bunday millatlar yo'q bo'lib ketishi mumkinligi haqida tarixdan istagancha misollar keltirish mumkin", degan so'zlarini, shuningdek, "Davlat tili haqida"gi qonunning bajarilmayotganligidan eng ko'p vijdoni qiynalayotganlar orasida professor Qozoqboy Yo'ldoshevning OAVdagi chiqishlarini alohida ta'kidlamogchiman ("Til orqali singadigan ma'naviyat va o'zlikdan uzoqlashyapmiz" "Ma'rifat". 2024-yil 17-may). Biz 3000 yillik davlatchilik tarixiga ega xalqmiz. Biroq "Davlat tili haqida"gi bu qonun qabul qilingandan beri oradan o'tgan 36 yil ichida o'zbek tilini qonunchilik va AKT tiliga aylantira olmadik. Chunki mazkur qonun puxta ishlanmagan va amalda hech kimga hech qanday majburiyat yuklamaydi. Shuning uchun har kim xohlaganicha ish tutmoqda.

Ikkinchidan, qonunda ijro mexanizmi ko'zda tutilmagan, shuning uchun ham u bajarilmaydi. Oddiy misol. Qonunning 20-moddasida nimalar deyilganligiga e'tibor beraylik:

"Lavhalar, e'lonlar, narxnomalar va boshqa ko'rgazmali hamda og'zaki axborot matnlari davlat tilida rasmiylashtiriladi va e'lon qilinadi hamda boshqa tillarda tarjimai berilishi mumkin".

Qonunda belgilangan bu qoida hech bo'lmaganda shu qonunni qabul qilgan va tasdiqlagan Oliy Majlis palatalari, ijroga mas'ul Vazirlar Mahkamasi, qonunlarning respublika hududida aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazorat olib borishga mas'ul Bosh prokuratura joylashgan Toshkent shahrida bajarilishi ta'minlanmadi. Qayoqqa qarasang chet tillarida yozilgan lavhalarga ko'zing tushadi. Shunday paytlari kulishingni ham, yig'lashingni ham bilmay qolasan kishi. Bunga millatimizga xos illatlardan biri – o'zining qadriyatiga nopisandlik bilan qarash, boshqalarning hayot tarzidan andoza olishga ishqibozlik, befarqlik, loqaydlik kasalligini hali ham tuzata olmaganligimiz asosiy sababdir. Bu xastalikni tuzata oladigan milliy g'ururimiz esa o'ta sust. Milliy g'urning yuqori bo'lishiga umid qilib yashash esa bolalarcha soddalik, shuningdek, vaqtni behudaga sarflash bo'lardi. Buning oldini olish uchun "Davlat tili haqida"gi qonunga jiddiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish lozim.

Bolalarimizning chet tillarini o'rganishiga hech kim qarshi emas. Biroq mashhur jadid, qatag'on qurboni Is'hoqxon Ibrat aytganidek, "Bizning yoshlar avval o'z ona tilini ko'zlariga to'tiyo qilib, ehtirom ko'rsatsinlar ". Qonunimizdagi yana bir qusur bu – davlat idoralariga istalgan tilda murojaat qilishga ruxsat etilganligidir. O'zbek tili davlat tili ekan, davlat organlariga murojaat tili o'zbek tili bo'lishi shart. Ana shundagina o'zbek tiliga ehtiyoj oshadi, binobarin, O'zbekiston fuqarolari bo'lgan boshqa millat vakillarini o'zbek tilini yaxshiroq o'rganishga undagan bo'lardi.

O'zbek tilining kelajagi, avvalo, o'zimizga – biz o'zbeklarga bog'liq. Tilimizning qanchalik ulug' til ekanligini bobokalonimiz Mir Alisher Navoiy o'zining "Xamsa" asari bilan 5 yarim asr oldin isbot etganligiga tarix guvoh.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, til — millatning mavjudligini, jamiyatning barqarorligini ta'minlovchi eng muhim omildir. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish, uni hayotning barcha jabhalarida to'liq joriy etish har bir fuqaroning burchidir. Tilni e'zozlash, uni asrab-avaylash va rivojlantirish orqali biz millatimizning kelajagini mustahkamlaymiz. Shu bois til siyosatida ilmiy asoslangan yondashuv, yoshlar orasida ona tiliga hurmatni oshirish va adabiy me'yorlarni targ'ib etish masalalari dolzarb bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI VA BOSHQA JANRLAR MUNOSABATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

Oktabr, 2025-Yil

2. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA IFODA ETILGAN MAROSIMLARDA ARXAİK EPOS XUSUSIYATLARI TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
3. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
4. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAİK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
5. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМДА INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
6. SHARIPOVA, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O’ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
7. Baxshilloevna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA SUNNAT TO ‘YI MAROSIMINING BADIY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.
8. Baxshilloevna, S. M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O ‘RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.
9. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA’LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
10. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
11. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
12. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH TO’YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
13. Sharipova, M. (2020). O’quvchi yoshlar tarbiyasida o’lmas an’ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
14. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O’ZBEK XALQ DOSTONLARINI O’QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
15. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO’NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
16. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
17. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
18. Шарипова, М. Б., & Ньматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
19. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
20. MA’NAVIY, Y. A. R. V., & O’RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta’lim*.
21. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY

- BARHAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
22. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
23. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.
24. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
25. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic "Alpomish"). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
26. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
27. Sharipova, M. (2023). О 'ЗБЕК FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH